

Edith Stein, testigo de la fe*

FELICIANA MERINO ESCALERA

Instituto de Filosofía Edith Stein (Granada)

Academia Internacional de Filosofía (IAP)

RESUMEN. La fe aunque don divino, nos alcance por mediación humana. Es a través del testigo, persona que me ofrece confianza, como me dispongo a creer. La convicción del testimonio, que sobrepasa el ámbito de los cálculos racionales, está posibilitando la apertura del corazón hacia realidades trascendentes. Es el caso de Edith Stein, quien se vio agraciada por testimonios de personas creyentes, y que ella, a su vez, se ha constituido en testimonio para muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo.

PALABRAS CLAVE: fe, testigo, testimonio, Edith Stein.

Edith Stein, witness to the faith

SUMMARY: Although faith is a divine gift, it comes to us through human mediation. It is through human witness, by someone trustworthy, that I am able to believe. The conviction of testimony, which surpasses the realm of rational calculations, that an opening of the heart toward transcendent realities becomes possible. Such is the case of Edith Stein, who was graced with the witness of believing persons; she, in turn, has also become a witness for many men and women of our times.

KEY WORDS: Faith, witness, testimony, Edith Stein.

Quiero en primer lugar, manifestar la alegría que supone celebrar el 70 (septuagésimo) aniversario del martirio de Edith Stein. Con verdadera emoción podemos decir, como dijo el Papa Juan Pablo II

* Transcripción de la conferencia tenida el 7 de octubre de 2012 en la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz de Madrid, dentro de unas jornadas dedicadas a esta figura, con ocasión del 70 aniversario de su muerte

en la carta apostólica en que declaraba a Edith Stein copatrona de Europa, junto a santa Catalina de Siena y santa Brígida de Suecia, “que su grito se funde con el de todas las víctimas de aquella inmensa tragedia, pero unido al grito de Cristo que asegura al sufrimiento humano una misteriosa y perenne fecundidad.” Con el testimonio de su vida podemos gritar, afirmar la vida y la dignidad del hombre frente a todas sus violaciones, podemos pedir, con su intercesión, que se salvaguarden los derechos universales, para que no vuelva a repetirse la vergüenza de la Shoah. Pero con ella gritamos también porque su vida pone de manifiesto que el sufrimiento no es en vano, que la vida se cumple, que Cristo vence a la muerte. Que el sufrimiento no es sino una participación personal en la cruz de Cristo, que es corredentor. Ella misma en una de sus cartas dice: “Y es por eso que el Señor ha tomado mi vida por todos. Tengo que pensar continuamente en la reina Ester que fue arrancada de su pueblo para interceder ante el rey por su pueblo. Yo soy una pobre e impotente Ester, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo”¹.

La muerte de Edith Stein constituye así, como expresó Juan Pablo II en su beatificación, “un signo de reconciliación entre el pueblo judío y el nuevo pueblo de Dios”, que ella ofreció como testimonio de salvación en su testamento espiritual, no solo por su pueblo, sino por todos los hombres y por la paz verdadera. Por eso podemos celebrar el 70 aniversario de su muerte, para escándalo de muchos, y sentirnos alegres. Con ello no queremos legitimar la razón de la sinrazón de la persecución judía, queremos sencillamente, ver que su martirio, signo de contradicción en un siglo convulso, es también signo de esperanza, no solo para las relaciones entre judíos y cristianos, sino para toda Europa. Hoy más que nunca necesitamos que Europa crezca con la conciencia no solo de una unidad política, o económica, “no basta -dijo el Papa- ciertamente apoyarse en los meros intereses económicos, que si unas veces aglutinan, otras dividen, sino que es necesario hacer hincapié más bien sobre los valores auténticos, que tienen su fundamento en la ley moral universal, inscrita en el corazón de cada hombre”. Hoy podemos verlo con claridad, Europa no es solo una comunidad de intereses, que se aglutinan en torno a la prima de ries-

¹ EDITH STEIN, *Briefe*, 31.10.1938.

go, Europa necesita estar cierta de sus raíces espirituales, recuperar el valor de su historia, de la tradición religiosa que tiene su más alta expresión en la santidad (en palabras del Papa). Por eso, Europa necesita testigos, cristianos capaces de vivir el anuncio del Evangelio, la buena nueva “de que Dios se ha hecho cercano a nosotros, y en el Hijo Jesucristo nos ha ofrecido la redención y la plenitud de la vida divina.”² Y Edith Stein, es para nosotros, un claro ejemplo de esto.

1. QUÉ ES LA FE

Empecemos pues con la primera cuestión. Antes de explicar por qué Edith Stein es testigo de la fe, tenemos que tratar de entender bien que significa la fe. Ello nos llevará inmediatamente a hablar del testigo, porque evidentemente el testigo es alguien de quien me fío, y porque precisamente alcanzamos conocimiento, y esto tiene que ver con la fe, porque nos fiamos, porque el conocimiento nace primordialmente de la confianza. Esto os puede resultar provocador, acostumbrados, como lo estamos hoy, a entender que sólo podemos conocer aquello que se ha demostrado “a ciencia cierta”. Pero esto es un error, porque la demostración de algo no es sino recorrer un camino que nos lleva a unos resultados que sabemos verdaderos, nada más, y eso ocurre exactamente igual en la ciencia más exacta como en cualesquiera otros aspectos de la vida.

Solo así podremos entender qué significa ser testigo de la fe y comprender cuál es el camino que hace Edith Stein, para afirmar, como decimos, que es testigo de la fe.

En nuestros días, parece que hablar de fe sea ir en contra de la razón, como si fueran cosas totalmente distintas. O mejor, parece que cuando decimos que la fe empieza donde acaba la razón, es algo así como decir que cuando no somos racionales, nos volvemos irracionales, y en ese sentido, los creyentes somos vistos como tarados o lunáticos.

Así pues, no podemos hablar de la fe sin implicar en ella a la propia razón, porque si no tiene que ver con ella, la fe no será algo que

² JUAN PABLO II, Carta apostólica *Spes aedificandi*, 1 de octubre de 1999.

corresponde a nuestra naturaleza humana y a su modo de guiarse en la vida de forma razonable. Entonces la fe será vista sólo como algo añadido, un límite de la razón, que la convierte en irracional y a los creyentes en fideístas, que hoy es lo mismo que decir irracionales o fantasiosos; como si creer en Dios fuese algo parecido a creer en las hadas, o en el ratón Pérez. Pero sobre todo, si no implicamos en la fe a la propia razón, nos convertimos en personas superficiales, dualistas, es decir, divididas, porque creen que Dios no tiene que ver con sus vidas cotidianas, con el significado de las cosas que les pasan, y que se acuerdan de Dios solo como algo que hay que hacer los domingos cuando vamos a misa. Señores, eso es no mirar nuestra vida con seriedad.

¿Cómo podemos entender mejor lo que es la fe sin separarla de nuestra razón? Solo si decimos que la fe es un modo razonable de conocimiento de la realidad. La razón puede ser entendida de dos maneras, como medida de todas las cosas, por tanto, como medida de la verdad que podemos demostrar, o como una apertura a la realidad, como una atención delicada y confiada (digo muy a propósito lo de confiada) en la realidad que tengo delante.

El primer uso de la razón es reductivo, porque sabemos bien que uno de los caminos que usa la razón para conocer, cuando recorre todos los pasos, es el de la demostración científica, pero no el único: está el de la lógica matemática, el sociológico, el histórico, hay muchos métodos, es decir caminos (método significa a través del camino) para conocer la realidad, no solo uno.

Entonces ¿cuándo usamos bien la razón? Cuando atendemos a la realidad, dando los pasos adecuados, para conocer el objeto de que se trate. Y los pasos serán adecuados cuando los veamos a la luz de todos los datos, sin reducirlos, sin eliminar ninguno.

Entonces, solo entonces, podremos decir que el método de la demostración científica, o el de la lógica matemática, son modos diversos de conocer la realidad, aspectos de la razón, pero no los únicos, ni siquiera los más fundamentales, a no ser que pongan nuestra mirada en la pista de algo más grande, que los sobrepasa. Ninguno de ellos agota la amplitud de nuestra razón, que precisamente implica abrirse a la realidad sin agotarla, sin clausurarla.

¿Cómo podemos entonces decir que la fe es un modo de conocimiento de la realidad, y que es razonable?

Y aquí entra en juego la necesidad del testigo. Fundamentalmente, porque la fe significa confianza. Fiarse. Y yo puedo hacer dos juicios: o solo me fío de lo que ven mis ojos (es decir, del conocimiento que procede de mis sentidos, como por ejemplo me fío de que os estoy viendo delante de mí ahora mismo: pero entonces no podría afirmar como verdadero prácticamente nada), o necesariamente introduzco un elemento mediato, que corresponde con la experiencia de conocimiento que tenemos de las cosas y los juicios verdaderos que podemos hacer desde ella. Por ejemplo, si cuando nos dicen que París es la capital de Francia, le contestáramos al profesor: - ¡no le creo, eso es mentira!-, ¿qué podríamos hacer? Coger un avión y ver si efectivamente París está donde los geógrafos dicen, o si al final va a resultar que me voy a dar un chapuzón y no hay capital de Francia, sino mucha agua.

¿Es razonable creer a mi profesor cuando me dice que París existe y que es la capital de Francia aunque yo no haya ido nunca? Sí, ¿por qué? Porque me fío. Os digo más: de los conocimientos de los que tenemos experiencia directa, podemos estar seguros, pero son pocos; sin embargo, de los conocimientos que forman parte de nosotros, por la confianza que ponemos en otros, podemos nombrar cientos, miles, millones... Son lo que podemos llamar conocimientos culturales. Eliminemos estos y nos quedaremos sin cultura, porque en el fondo la cultura existe porque unos se fían y parten de lo que otros han hecho y así avanzan.

¿Por qué os cuento esto? Porque Edith Stein recorrió este camino. Dio todos los pasos. Imaginaros, una filósofa con un magnífico porvenir, con un deseo muy grande de responder a las preguntas que más nos interesan en la vida: ¿quién soy yo? ¿Quién me ha puesto aquí? ¿De dónde nace este deseo de conocer, de tener respuestas? ¿Por qué deseo ser feliz? Lo que más desea saber es qué es el hombre, qué es el alma humana, y por eso decide estudiar filosofía, después de quedar decepcionada por la psicología que se estudiaba en Alemania y Europa a principios de siglo, una psicología que estudiaba al hombre desde un método puramente experimental, científico, y que según ella misma dijo en su *Autobiografía* desterraba el alma y el espíritu al

cuarto trastero de los mitos y de las fábulas. ¿Veis qué percepción más sensata de la realidad? ¿y qué juicio? O usamos la razón para hacer ciencia o somos fantasiosos e irracionales.

Edith Stein tiene muchas preguntas, no es capaz de censurar ninguna, no puede ceder ante ese impulso de totalidad que lleva dentro y que va marcando su camino. Empieza filosofía con Edmund Husserl, porque entiende que la atención a la realidad, a las cosas mismas, que defiende Husserl a través de la escuela fenomenológica, es justo el método que puede responder a sus preguntas. Necesita confiar, y confía en su maestro, porque la realidad tiene un significado, tan negado por escépticos y relativistas, y ese significado no es algo inventado por el hombre, como defienden los idealistas. Ella quiere descubrir qué es el ser, lo real, el hombre mismo, entender la razón de ser de la diferenciación entre el hombre y la mujer, entender qué es el otro, la comunidad, el Estado. Estos son intereses capitales para una joven filósofa, no solo intelectuales, sino existenciales.

La filosofía, para Edith Stein, pasa a ser esencial en su vida. La filosofía es el camino que elige para afrontar su deseo de encontrar respuestas. Edith Stein nos enseña a recorrer un camino, nos enseña que la filosofía no es algo separado de la vida. Que la filosofía no es, como para los modernos, una actividad especializada, profesionalizada, mercantilista, donde el filósofo cumple un papel que se le asigna y que le permite ejercer su profesión siempre que cumpla las prerrogativas del sistema: el grado, el doctorado, la acreditación, la habilitación...³, de modo que la inquietud del corazón, el verdadero deseo de saber, o como dice la propia Stein, la nostalgia por la verdad, se convierten en irrelevantes para la vida, o más todavía, en algo que no produce resultados visibles. ¡Cierto! Porque no son los resultados que espera cualquier empresa que basa sus relaciones laborales en relaciones de interés y de maximización de beneficios.

Pero ¿qué es lo que deseamos en la vida? ¿Tener dinero, el último modelo de móvil, la wii o la play-station? ¿Por qué cuando tenemos todas estas cosas seguimos notando un vacío, como si algo nos faltara, como una tristeza? Porque deseamos que las cosas duren eterna-

³ Vid. ALASDAIR MACINTYRE, *Edith Stein. A philosophical prologue, 1913-1922* Traducción al español: *Edith Stein: un prólogo filosófico, 1913-1922*. Granada: Nuevo Inicio, 2009, pág. 18.

mente y vemos que son efímeras, que se acaban, y entonces deseamos otra cosa y otra y otra, hasta el infinito, y no hay nada que nos satisfaga plenamente, porque no hay nada ni nadie, salvo Cristo mismo, que colmen nuestro deseo infinito.

Desde este punto de vista, llegamos a entender cuál es el objeto mismo de la fe, que es Cristo. Cristo mismo es el objeto de la fe.

La fe cristiana en Jesucristo implica por tanto cuatro pasos⁴:

1. Un encuentro. Es decir, que haya un impacto del sujeto que conoce con la realidad. Si no partimos de la realidad, de un hecho con el que nos topamos, todo serán invenciones, meras elucubraciones. Pero la razón es apertura a la realidad, parte de la realidad, no son ilusiones mías.

2. Ese hecho de la realidad, además, no es un hecho normal, sino excepcional. Cuando Juan y Andrés deciden seguir a Jesús, y compartir con él la tarde, boquiabiertos, es porque ven en él algo excepcional. ¿Y cuándo es excepcional? Cuando corresponde al deseo del corazón, cuando es lo que el corazón había esperado siempre, pero por parecer imposible, es percibido como algo excepcional cuando sucede. Excepcional en este sentido es lo mismo que divino, porque como hemos dicho, lo que colma realmente el deseo del corazón es Dios mismo, nada sino Cristo mismo satisface todos y cada uno de los deseos del corazón.

3. El estupor. El hecho del que parte la fe en Cristo, como algo sobrehumano, excepcional, despierta en el hombre un estupor, despierta el deseo de indagar más. En Juan y Andrés despertó el deseo de seguirle, compartir más con él, conocerle más, porque el estupor provoca la pregunta que corresponde a ese deseo:

4. ¿Quién es éste? Solo cuando ante un hecho excepcional, que produce en nosotros un asombro increíble, podemos decir: “Es Cristo”; nos encontramos con la respuesta a la respuesta de

⁴ Sobre esto vid. LUIGI GIUSANNI, *Si può vivere così? Uno strano approccio all'esistenza cristiana*, Milano: BUR, 2005, págs. 37-49. Traducción al español: *Se puede vivir así? Un acercamiento extraño a la existencia cristiana*, Madrid: Encuentro, 2007.

la fe, como modo razonable de conocimiento de la realidad. Algunos perciben todas las características que hemos mencionado, menos esta última, que es la decisiva, la más vital. Decir “Eres Tú, Cristo” lo que me hace ser, existir, desear vivir cada hecho de la realidad como signo de Tu Presencia”, es un gesto fundamental de la libertad, que acoge la gracia de la fe, al decir sí a Cristo.

Por eso Edith Stein buscó, por eso se tomó en serio sus preguntas, su humanidad, su deseo infinito, y entonces se dio cuenta de que la razón misma le abría a algo mucho más grande, inimaginable. “La razón se haría sinrazón, si quisiese obstinarse en detenerse delante de las cosas que no puede descubrir mediante su propia luz, cerrando sus ojos ante lo que una luz superior le hace visible”⁵.

2. LA NECESIDAD DEL TESTIGO

Entonces surge la pregunta: ¿qué le sucede a Stein para que su camino siga adelante sin eliminar ninguno de los factores de la realidad? O dicho de otra forma: ¿qué le lleva a afirmar que la respuesta a sus preguntas supone decir: Cristo, eres tú, tú que me haces? Pues sencillamente se fía, se fía de aquellos que le acercan al Misterio. ¿Qué es un testigo, en general? Alguien que me dirige al conocimiento de un objeto o hecho de la realidad, pero no directamente, sino a través de sí mismo. Se trata de un conocimiento indirecto, mediato, de la realidad, no directo, no inmediato (como es, por ejemplo, el conocimiento científico, que sin embargo también necesita de una hipótesis de la que hay que fiarse para recorrer bien el camino). Antes lo decíamos, la base de nuestro conocimiento del mundo es la confianza, precisamente porque presuponemos que el mundo es bueno, que la realidad es buena, no tenemos motivos para ser escépticos. El escéptico es alguien que cree y después duda. La duda nace después de la creencia, como dice Wittgenstein, que en otra sentencia de su obra *Sobre la certeza* dice: “En líneas generales, considero verdadero lo que encuentro en los libros de texto, por ejemplo, de geografía. ¿Por

⁵ EDITH STEIN, *Ser finito y ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido del ser*, fondo de cultura económica, México, 1994, pág. 40.

qué? Digo: todos estos hechos ya han sido confirmados más de cien veces. Pero, ¿cómo lo sé? ¿cuál es mi evidencia al respecto? Tengo una imagen del mundo. ¿Es verdadera o falsa? Ante todo, es el sustrato de todas mis investigaciones y afirmaciones. Las proposiciones que la describen no están todas sometidas del mismo modo a la comprobación”⁶. Lo dice claro, aunque sepa que lo han confirmado y demostrado más de cien veces, ¿cómo llega hasta mí? Por el principio de la confianza, por el que el ser humano, en su propia andadura, se fía del camino que han hecho otros.

Edith Stein escribirá después: “el individuo humano aislado es una abstracción. Su existencia es existencia en un mundo, su vida es vida en común. Y éstas no son relaciones externas que se añaden a un ser que ya existe en sí mismo y por sí mismo, sino que su inclusión en un todo mayor es algo que pertenece a la estructura misma del hombre”⁷.

Ella no está sola en su camino, y sigue los signos que la acercan al Misterio. Su conversión no es una experiencia solitaria, no es una abstracción mental. De hecho, su camino está lleno de contrastes, de contrariedades; y su paso al catolicismo es un paso difícil, dramático. Ella es judía, y siempre va a sentir un gran respeto por su tradición judaica que, a pesar del indiferentismo religioso que vive en su adolescencia, siempre va a tener un lugar privilegiado en su corazón, hasta el punto de comprender, tras su conversión, que está más unida a su pueblo que nunca, que el encuentro con Cristo le ha hecho abrazar con más fuerza sus raíces, porque en Cristo se cumplen las promesas hechas al pueblo elegido por Dios, y por ello es capaz de ofrecer la vida por su pueblo, es capaz de acompañar a su hermana Rosa, judía conversa como ella, y a tantas otras víctimas, a las cámaras de gas, diciendo: ¡Venga Rosa, hagámoslo por nuestro pueblo!

Además de ser judía, tiene muchos amigos que han dado el paso hacia el protestantismo, y que de alguna manera hacen que a floren en ella muchas de las preguntas que tenía guardadas en su corazón desde que en su adolescencia se alejara de la fe. Por ejemplo, su amiga

⁶ L. WITTGENSTEIN, *Sobre la certeza*, Gedisa, Barcelona, 1997, máxima 162.

⁷ EDITH STEIN, *La estructura de la persona humana*, BAC, Madrid, pág. 245.

Hedwig Conrad-Martius, que con su marido se convirtió al protestantismo, y a quien Edith eligió como madrina de bautismo. Pero muy especialmente el matrimonio Reinach, Adolf Reinach y su mujer eran protestantes, Adolf fue también discípulo de Husserl, y murió en la guerra en 1917, muy joven. La viuda llamó a Edith Stein para que le ayudara a organizar los manuscritos de su difunto esposo para su publicación. Edith tenía miedo de encontrarse a una mujer absolutamente destrozada por el dolor, y sin embargo la recibe una mujer que a pesar de su dolor, rebosa esperanza y paz, llena de fe, y ese encuentro es algo que rompe con todas las barreras racionales de la filósofa. Ella misma dice que esta experiencia alimentó su deseo de creer y por eso afirma: “ese fue mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a los que la llevan. Vi por primera vez la Iglesia nacida de la Pasión del Salvador, venciendo palmariamente ante mí sobre el agujón de la muerte. Fue el momento en que mi incredulidad se rompió y resplandeció Cristo, Cristo en el misterio de la Cruz”⁸.

Evidentemente estas experiencias son muy concretas, son testigos para Edith que la acercan al misterio, junto a otros muchos rostros y hechos de la realidad que vive: Scheler, convertido al catolicismo, su amigo Roman Ingarden, su relación con Husserl y con el vuelco al idealismo que percibía en él, y especialmente sus lecturas, que van a ser decisivas en el paso al catolicismo, pues a pesar de la cercanía al protestantismo por influjo de sus amigos, Edith siempre percibió una excesiva influencia de la política en las comunidades protestantes en la Alemania de principios de siglo⁹.

Sus lecturas, en este sentido, van a ser decisivas. Empieza a buscar en San Agustín, leyendo *Las confesiones*, pero también el Nuevo Testamento, o los *Ejercicios espirituales* de San Ignacio de Loyola. También lee a Adam Möhler, que le clarifica mucho sobre las diferencias entre protestantismo y catolicismo..., y finalmente la gran mística española, Santa Teresa de Jesús, de quien lee su *Vida* una tarde de verano, en julio de 1921, en casa de sus amigos, el matrimonio

⁸ TERESIA RENATA POSSELT, *Edith Stein, una gran mujer de nuestro siglo*, Dinor, San Sebastián, 1960, pág. 49.

⁹ Así lo expresa EDITH STEIN en *Estrellas amarillas*, pág. 260. En original: *Aus dem Leben einer jüdischen Familie*, pag. 283.

Conrad-Martius, en ausencia del mismo, afirmando al acabar: Aquí está la verdad.

¿Son estos rostros testigos en el camino de Edith Stein? Según lo que hemos dicho hasta ahora, sí. Se fía, y los sigue. ¿Pero quién es realmente un testigo? Porque tengo que entender que no es normal fiarse de cualquiera. Por ejemplo, el profesor que me habla de París y de su existencia, es un testigo, porque quiere que yo aprenda, que crezca. Pero si viene un compañero que sé que quiere sacar más nota que yo y me dice que París existe pero en realidad es la capital de Namibia, no puedo fiarme, no debo fiarme, porque sé que me quiere confundir.

Desde el punto de vista etimológico, ser testigo significa dar fe de algo, es decir afirmar algo verdadero. Sólo es testigo el que afirma algo que es verdadero (de ahí que atestar, venga de testigo, y contestar, porque respondemos afirmando lo que sabemos, o testarudo, que significa que uno cree con convicción lo que afirma y puede costar mucho que cambie de opinión).

Pero siempre podemos preguntarnos: ¿y cómo saber que no me engaña? Yo me fío porque reconozco en el testigo un signo de algo más grande. Solo hay uno que ha afirmado ser el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, todos lo vieron, presenciaron el milagro. Pero muchos de sus discípulos se fueron, no lo siguieron. Entonces Jesús se dirigió a los doce apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? Y Simón Pedro le respondió: Señor, ¿y dónde iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna.” (Jn 6, 67). Si no hubieran creído en él, no hubieran podido creer ni en lo que veían sus ojos.

Ser testigo, entonces, es afirmar, reconocer el Misterio presente, afirmarlo en todo momento, en toda circunstancia y contra toda contrariedad. En ese sentido, testigo en griego se traduce por mártir, y por ello el testigo puede llegar a dar su vida por afirmar el Misterio, por reconocerle, por seguirle. Testigo y mártir llegan a ser lo mismo. Edith Stein se fía de los testigos que le acercan a Cristo, se fía de su experiencia, porque es verdadera, porque reconoce, con la lectura de la *Vida* de santa Teresa a un testigo crucial, que le hace decir: Tú, Señor, eres la respuesta. El camino, la verdad y la vida.

3. EDITH STEIN, TESTIGO DE LA FE.

La propia Edith Stein, santa Teresa Benedicta de la Cruz, es también, para muchos de nosotros, mártir cristiana, es decir, testigo de la fe en Jesucristo, porque su ejemplo, la seriedad con la que afronta su vida, nos hacen decir: Es un signo de tu Presencia Misteriosa, Señor. Porque en su vida vemos y entendemos el deseo que tenemos en el corazón, el verdadero deseo de totalidad.

¿Qué significa esto? En nuestras sociedades contemporáneas, esto no es fácil de entender. ¿En quién podemos confiar si todo lo vemos abstracto? Somos tolerantes con todo pero no somos capaces de amar a quien tenemos al lado. Creemos en la humanidad, en los valores, porque nunca nos exigen nada. Sin embargo, estas cosas no responden a nuestro corazón. Nuestro corazón desea, pregunta, porque desea ser amado, de verdad, no de forma abstracta. Necesita experimentar el amor verdadero, y cuando esto sucede, hemos vencido cualquier abstracción.

“Mi madre me quiere”. ¿Quién puede vivir sin experimentar el amor de sus padres, o el amor a los hijos, o a los verdaderos amigos? Nadie, porque cuando la vida se vuelve abstracta, ya nada nos vale, porque hemos perdido nuestra propia vida. Por eso la experiencia es carnal; “El que no come la carne del hijo de Dios y no bebe su sangre, no tendrá vida en sí mismo”, dice el Señor.

Lo abstracto no nos sirve. Necesitamos fiarnos, necesitamos testigos. Lo abstracto sucumbe, de hecho el teorema de Pitágoras es algo abstracto, que sucumbe y es accesorio, pero el amor de mi madre no. Del amor de mi madre puedo fiarme porque Cristo lo abraza. El encuentro con Cristo, da sentido al reconocimiento del testigo, de mi madre, como signo claro, clave y definitivo de su Presencia, porque Cristo hace nuevas todas las cosas, porque desde Él, toda la realidad es positiva. Pero para poder fiarme, tengo que poner todo mi deseo en juego, tomarme en serio mi vida, usar bien la razón.

¿Cuándo usamos bien la razón? Cuando cualquier hecho de la vida cotidiana, cualquier cosa que nos ocurre, cualquier circunstancia, nos remite a otra pregunta, hasta las preguntas últimas. Por eso dice Juan Pablo II que el momento culmen de la razón es cuando el hombre se abre a preguntas sobre su propio destino. La vida se puede vi-

vir de muchas maneras, enterrando las preguntas o viendo en ellas un signo que nos acerca a preguntas más definitivas.

De esta manera, ser religioso es conocer la realidad hasta el fondo, hasta reconocer en ella el Misterio presente, Cristo; y por ello ser cristiano no es una ideología ni una moral, sino un conocimiento de la realidad, que nos permite vivir de un modo nuevo. No es que el cristiano sea diferente, el cristiano habla igual, vive en el mismo mundo, le pasan las mismas cosas, le afecta la crisis, se queda en paro..., pero todo lo que vive lo vive con una mirada diferente. Lo que la realidad le dice al cristiano es diferente, el juicio es diferente, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Es por tanto, un modo de conocimiento que afecta a toda la realidad, a toda la vida.

¿Y cómo sabe uno que le está sucediendo esto? Es difícil de explicar, porque es una gracia, que constituye el esplendor o mejor todavía, el resplandor, de todas las cosas, pero ciertamente nace de un Sí.

Cristo vino al mundo del Sí de María; se hizo uno de nosotros por el Sí de María, Edith Stein dijo Sí a Cristo a través de la verdad que vio en la *Vida* de Santa Teresa, dijo “Esta es la verdad”, acogió el Misterio en su corazón, llevando a cumplimiento el deseo que tan serio se había tomado. Y al final su deseo se cumple, es respondido. Encuentra una verdad a la que adherirse, con el sí de su corazón, y entonces todo, absolutamente todo, aparece nuevo a sus ojos.

Y muchos dirán: entonces, a partir de su conversión, se puede decir que abandona la filosofía, o el modo de plantear los problemas tal como lo había hecho desde la corriente de la fenomenología, con la que se había comprometido? ¿Se puede decir entonces que encuentra otros intereses distintos a los de antes, que todo cambia y ya no le preocupan los mismos temas? ¡No, de ninguna manera! Y sin embargo hay algo de cierto en ese juicio. Sus intereses son los mismos, porque cuando uno se toma en serio su vida, y para Edith Stein la filosofía tenía mucho que ver con la vida, encontrar a Cristo no es cambiar las preocupaciones ni los intereses, sino poder entender plenamente, conocer con más profundidad, reconocer-Le en todas las cosas, es decir, poder abrazar toda preocupación, todo interés, todo hecho sucedido, como signo de Su presencia. En ese sentido, sus intereses y preocupaciones no cambiaron, de ninguna manera, se hicie-

ron si cabe más intensos: véase, si no, su interés por la cuestión de la educación y vocación de la mujer, o su deseo de investigar más sobre lo que es el ser humano, o sobre el significado de los lazos comunitarios. De todos estos se había ocupado antes de su conversión. ¿Acaso abandonó estas investigaciones para ocuparse de otras? De ninguna manera. Se hacen más presentes, los mismos temas, más intensos, el motivo de sus investigaciones, su pasión por el hombre y sus ocupaciones académicas, siguen siendo las mismas, pero evidentemente -y esto lo puede entender bien quien ha sido tocado, quien ha conocido a Cristo-, todas ellas dejan traslucir un resplandor, una novedad, un nuevo inicio, el resplandor de la plenitud, de una gracia, de una intensidad que para un pobre hombre, mendigo y necesitado, solo puede traducirse en petición.

A Edith Stein Cristo le tocó por entero. Pero tuvo que dar su sí, y continuar su camino verificando esa verdad que según ella había encontrado. No fue algo abstracto, fruto de una emoción pasajera, fue una conmoción que le llevó a cuestionarse su propia vocación intelectual, que le llevó a dar el paso a la vida consagrada, al Carmelo. Pero no dejó de escribir, no dejó de decirle al mundo lo que había encontrado. Lo gritaba, a su manera, dando conferencias hablando sobre la urgencia de recuperar el valor y la dignidad de la mujer, su labor en la vida doméstica, también en la vida laboral y social, también en la Iglesia. Lo gritaba cuando escribía diciendo que “quien quiera vivir de la verdad, debe soportar mirar cara a cara a la nada, sin huir de ella hacia el autoolvido u otras formas de engañosa seguridad”¹⁰. Gritaba lo que había encontrado cuando decía que el mejor camino para vivir en un mundo que hacía aguas por todos sitios, era recuperar nuevamente los lazos con la tradición, con la comunidad, con su pueblo, porque sólo la compañía, la amistad, puede hacernos testigos, porque nos remite unos a otros a la verdad, que es Cristo. Y en un mundo sin Dios, en un siglo que se convirtió en vergüenza para sí mismo, era pero que muy necesario decir que hay Alguien que ama mi vida mucho más que yo, mucho más que nadie.

La carta que Edith Stein escribe al Papa Pío XI, es un buen ejemplo de esto que os digo. No es una simple denuncia. No es una simple

¹⁰ Recogido en JOSÉ MILLÁN CALVO, *Edith Stein, síntesis de su vida y obra*, Madrid: Espiritualidad, 2010, pág. 171.

rabieta del que ve que algo está mal y patalea. Está llena de amor, amor por el hombre, por Alemania, y sobre todo Amor de Cristo. Antes de su conversión había dicho: “Solo quien se experimenta a sí mismo como persona, como un todo significativo, puede entender a otra persona”¹¹. Ella, desde su conversión se vio amada, profundamente amada por Cristo, agradecida por todos los dones que le dio y profundamente transformada por la fuerza de la Cruz.

Yo, amigos, he estado un tiempo pensando qué iba a decir hoy. De hecho, cuántas veces me he planteado dar una conferencia distinta, académica, intelectual o mejor, intelectualoide, hasta que un día, una muchachita que cambió mi vida hace dos años, que tiene 16 años, me dijo: “Feli, pon tu vida, tus preocupaciones y tus alegrías en la conferencia”, y aquí estoy. Mi vida cambió con Edith Stein, por lo que es evidente que en mí se ha convertido en una compañera de camino, pero también diré que mi vida, con ella, cambia cada día, cada día que veo un rostro humano, como dice Milot, mirando al cual puedo mirarle más y más a Él. Esa chica de 16 años, que además vive muy lejos de aquí, es un signo para mí evidente de Su presencia. Mis hijos y mi marido también lo son. Y mis padres, lo son absolutamente, cosa que a veces a los adolescentes les cuesta reconocer. Y cuando pienso en esto, reconozco la alegría y conmoción que pudo sentir Edith al conocer la *Vida* de Santa Teresa, porque no le fue extraña, y podríamos decir que vivía muy lejos, tanto en el tiempo como en el espacio.

¿Quién puso límites al reconocimiento de la compañía que nos dirige hacia el destino? Pues así lo veo yo, dando gracias todos los días por haber conocido a esa chica que como vosotros, está llena de vida, de preguntas, y que me dijo que le gusta mirar a las estrellas porque en ellas ve el deseo de infinito que ella tiene. No lo neguéis, por favor, mirad a Edith, rezad, pedid su intercesión. No os fallará. “La oración es la hazaña más sublime del espíritu humano”, dice Edith. Sin ella nos falta el aire. Sin ella, el corazón humano se sigue encontrando en tinieblas.

¹¹ Edith Stein, *El problema de la empatía*, Madrid, Trotta, 2004, p. 129.